

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

Brasil

Por Rafael Guarato¹
Universidade Federal de Goiás

IDyM: Como você caracterizaria o desenvolvimento da pesquisa relacionada à dança em seu país, especialmente nos últimos 10 anos?

A investigação em dança no Brasil experimentou um salto gigantesco de 2008 em diante. Para se ter uma ideia, tivemos um curso de graduação que foi fundado em 1956 na Universidade Federal da Bahia, somente quase 30 anos depois, tivemos a abertura de um segundo curso superior na antiga Faculdade de Artes do Paraná (FAP), hoje Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) em 1984, seguido da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em 1985 e da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1994. Ainda no século pasado, surgiram os primeiros cursos superiores privados, respectivamente na Faculdade Paulista de Artes (1991), Universidade Anhembi Morumbi (1997) e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1999).² Nos primeiros anos deste século, também foram criados cursos superiores de dança na Faculdade Angel Vianna, Universidade Federal de Viçosa (2002), Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (2002). Ao todos, foram 13 cursos superiores de dança, sem nenhuma pós-graduação stricto sensu e pouca projeção acadêmica das pesquisas em dança realizadas no país. E de 2008 em diante, principalmente com os investimentos estatais do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), hoje temos mais de 45 cursos superiores em dança, 2 mestrados e 1 doutorado específicos em dança e a consolidação da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança (ANDA). Portanto, os últimos dez anos foram de crescimento vertiginoso na quantidade de pesquisas realizadas na área, assim como, da ampliação de temáticas abordadas, tendo em vista que, anteriormente as pesquisas ficam quase sempre restritas à investigar dança em seu formato cênico e vinculado a tradições eurocentradas.

¹ Rafael Guarato. Historiador de la danza y profesor del grado en danza y de el posgrado en Artes Escénicas (PPGAC) en la Universidad Federal de Goiás (UFG). Doctorado en Historia por la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC). Miembro del Consejo Deliberativo y Fiscal (2014/2016) y Junta Directiva (2016/2018) de la Asociación Nacional de Investigadores de Danza (ANDA). Miembro de la Colegiata Sectorial de Danza del Consejo Nacional de Políticas Culturales (CNPC / MINC - 2012-1017). Autor de los libros "Dança de rua: corpos para além do movimento" (Edufu, 2008) y "Ballet Stagium e a fabricação de um mito" (CRV, 2019).

² Existiram três cursos privados de dança que já encerraram suas atividades, sendo: Faculdade Tijuussu, Universidade Luterana do Brasil, Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ) e o Centro Universitário da Cidade (UniverCidade).

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

IDyM: Que problemas você reconhece como centrais para o desenvolvimento da pesquisa em dança no espaço em que você realiza suas atividades?

Atualmente eu percebo 2 problemas centrais. O primeiro é a pouca internacionalização. A área da dança no Brasil conversa pouco com seus pares em outros países, inclusive os países latinoamericanos. Essa falta de diálogo resulta na ausência tanto de aprendermos com pesquisas realizadas em outros locais, como na divulgação das investigações realizadas aqui no país.

O segundo problema é a Baixa densidade de pessoas investigadoras em cada instituição, o que limita a possibilidade de abertura de cursos de pós-graduação específicos em dança. No Brasil, é exigido o mínimo de 10 pessoas pesquisadoras com perfil de investigadoras que apresentem regularidade de pesquisa para propor a abertura de um curso de Mestrado ou Doutorado. No entanto, são poucos os cursos que possuem 10 ou mais professoras atuando nos cursos de graduação. E quando buscamos pessoas que possuem trajetória regular de pesquisa, esse número fica ainda menos. Diante esse cenário, a solução encontrada em várias instituições que possuem cursos de graduação em dança é similar à existente aqui na Universidade Federal de Goiás. Atualmente temos 9 professoras atuando no curso de graduação e 6 com perfil de pesquisadoras. A solução foi unir forças com o teatro para abriremos em conjunto um curso de mestrado em Artes da Cena.

IDyM: Que ações ou questões você considera significativas ou que precisam ser destacadas - com repercussões positivas e negativas - para o campo nos últimos anos?

Eu acho muito importante destacar a atuação e crescimento da Associação Nacional de Pesquisadores em Dança (ANDA), que apesar de ter iniciado com perfil muito tradicional e com orientações epistemológicas limitadas, nos últimos 08 anos tem apresentado uma imensa capacidade de adaptar-se às diferentes perspectivas e demandas das pessoas pesquisadoras em dança no Brasil, que tem provocado um descentramento de pessoas referências na área.

Ao mesmo tempo, esse próprio movimento de descentramento tem promovido uma dificuldade de reconhecer as importâncias gerais que cada investigação pode oferecer ao próprio campo de estudo. Nesse sentido, a pesquisa em dança no país tem tendência para uma fragmentação das referências e modos de utilizá-las, com exceção dos debates identitários, que tem demonstrado capacidade de estabelecer pessoas autoras que alcançam maior consenso entre as pessoas pesquisadoras. Mas esse consenso tem a ver mais com a questão identitária do que necessariamente com as especificidades investigativas e analíticas.

IDyM: Em sua opinião, qual é o estado do vínculo, do intercâmbio e do debate em termos coletivos?

Esta questão é desafiadora, porque nossa história de investigação num passado recente possuía aspecto centralizador, estando o Estado de São Paulo com concentrador e centro irradiador através da Universidade Estadual de Campinas e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Essas duas

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

instituições foram as grandes responsáveis em formar pessoas a nível de mestrado e doutorado e com algum tipo de pensamento em dança (não vou aqui estabelecer juízo de valor sobre as especificidades desses conhecimentos). O que importa é que, em alguma medida, as pessoas pesquisadoras formadas pelos pensamentos existentes nessas duas instituições, ocuparam várias outras instituições, inclusive universidades, de modo a propagar suas compreensões de dança. O resultado foi o crescimento de disputas e lugares de poder entre formas de pensar e entender a dança que são diferentes. Não estou afirmando que a diferença foi o problema, mas sim, que ao invés de aproveitarem essas diferenças para construir um campo plural e dialógico, a tendência foi estabelecer províncias epistemológicas e concorrer pela verdade.

Outro problema recorrente deste primeiro, é a pessoalização das críticas às investigações. Também como herança da geração anterior e dessa disputa provinciana, é comum presenciarmos situações em que, uma pessoa pesquisadora ao receber críticas sobre sua pesquisa, não compreende essa crítica como movimento acadêmico de formação e melhoria do próprio trabalho, mas antes, presenciamos uma defensiva e procura de blindar a pesquisa contra críticas. E num país como o Brasil, que é atravessado por uma complexa experiência racista, misógena, transfóbica e clasista, discernir as críticas que buscam contribuir daquelas que se apresentam falsamente como contribuição, mas que de fato, objetivam inferiorizar pessoas, ainda é um desafio vivo e que nos demanda atenção constante.

IDyM: Que questões e perspectivas se destacam nas agendas de pesquisa atuais e como você as vê articuladas com as tensões entre o local e o global?

Sem dúvida o debate sobre a questão racial é a agenda do momento no Brasil. E demorou muito para esse assunto receber a devida atenção de nossos pares. E pela complexidade e sofisticação que o racismo adquiriu em nossa sociedade, é uma pauta que não poderá sair de debate pelo menos nos próximos 50 anos. E na esteira dessa questão, encontra-se os tensionamentos entre arte e cultura alavancados pelas perspectivas descoloniais, decolonial e contra-colonial nos estudos, nas práticas e nas contratações da área da dança. Grosso modo, não faz sentido valorizarmos a ancestralidade negra em nossas pesquisas e continuarmos contratando profissionais com outras bagagens étnicas, assim como, as curadorias e programações de festivais e centros culturais também são pressionadas a programarem fazeres de dança que não são ou não possuem como preocupação central, as questões cênicas. Essa questão nos lança um desafio imenso para área e ainda muito pouco compreendido. Trata-se de compreender e valorizar culturas de dança com o mesmo estatuto e valor que os fazeres de dança tratados no Ocidente como artísticos. Em última instância, isso implica implodir o entendimento Ocidental de arte e de campo artístico com tudo que tem nele. Poética, dramaturgia, sensibilidade, estética, criatividade não podem mais servir como ferramentas de filtro para estabelecimento de fazeres e obras mais ou menos qualificadas, uma vez que, numa cultura como o hip hop, são outros os critérios estabelecidos para avaliar a qualidade da dança, critérios esses elaborados e compartilhados por seus próprios fazedores, assim como, para uma dança de comunidades originárias, onde sua importância não reside em cumprir os as exigências estabelecidas pela tradição cênica Ocidental, mas antes, em atender à expectativas e costumes de uma tradição específica.

Posto nesses termos, vivenciamos um momento de muitas tensões e questionamentos que vão desde a

DOSSIER La investigación en danza en Latinoamérica. Un mapa en construcción.

transnacionalização de fazeres locais com complexos processos de hibridação, apropriação cultural e ressignificação meio urbano, passando por experiências onde a colonialidade do poder ainda consegue manter moelos de otras localidades globalizando-se com poder em aspectos hegemónicos; às historias e práticas que foram marginalizadas ao longo dos séculos e aquelas do tempo presente que surgem recebendo pressões e questionamentos sobre sua importancia.

IDyM: Em vista das projeções futuras, quais questões você acha que precisam ser aprofundadas ou priorizadas e como esse desenvolvimento poderia ser implementado?

Como área, todas posibilidades de investigação podem e devem sempre serem aprofundadas. Particularmente, eu vejo a aproximação de pessoas investigadoras na América Latina como nossa grande ferramenta. Historicamente, fomos ensinados a nos interessarmos mais pela Europa do que entre nós mesmos. Temos de mudar esse olhar urgentemente e fazermos transitar nossos conhecimentos entre nossos países. Esse imenso continente tem muita história de opressão, processos governamentais de caráter autoritario e instabilidade democrática. Venezuela, Bolívia, Brasil, Chile, Argentina são exemplos recentes dos absurdos que temos que explicar vivendo em 2024. E esses encontros comuns que são desde processos colonizatórios a condições políticas similares no presente, são exemplos macro do quão temos em comum e podemos ajudar uns aos otros. Sou militante para que estudantes de Colômbia possam ler pesquisas do México; que professoras do Equador possam fazer ou compartilhar suas pesquisas na Argentina; que ao decidirmos fazer uma formação no exterior, que seja em países latinoamericanos; ao utilizarmos exemplos de artistas, que citemos artistas latinoamericanos. Precisamos de uma rede mais ampla e com pessoas compromissadas com essa perspectiva, para conseguirmos estimular e fomentar nossos pares e as futuras gerações sobre a riqueza e os potenciais que temos entre nós.

